

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

ПРОФЕССИЯ ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ – СОЦИАЛЬНАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Жумаева Гульнара Турсунпулатовна
Заведующий педагогическим факультетом
Термезского университета экономики и
сервиса доктор философских педагогических
наук PhD в/б доц.

В данной статье анализируются актуальность и теоретические основы проблемы развития профессиональной культуры педагогов, процесс развития профессиональной культуры педагогов школы, самоконтроль, самооценка, рефлексивно-творческое мышление, ценностно-гносеологические и деятельностно-творческие структуры содержимое компонентов подсвечивается. Также в статье представлены психолого-педагогические особенности и компоненты развития профессиональной культуры школьных учителей.

Ключевые слова и понятия: профессиональная культура, профессиональная деятельность, рефлексия, самоконтроль, самооценка, психологическая, педагогическая.

Введение. В мировой педагогической практике большое внимание уделяется обеспечению проблемы развития профессиональной культуры педагогов адаптивности к изменяющимся требованиям рынка труда, путём развития профессиональной культуры и социальной компетентности специалистов. Эта тенденция послужила причиной увеличения количества научных исследований, посвящённых проблеме «педагогического мировоззрения», международным научным сообществом.

На самом деле тот факт, что политическая, социальная и культурная природа общества постоянно растёт и меняется, требует от современных специалистов, особенно педагогов-педагогов, наличия своих профессиональных ценностей и личных убеждений, не только собственных, но и требует умения принимать другие культуры, постоянно совершенствовать педагогическое мировоззрение и способности в соответствии с социальными потребностями.

Актуальность темы и цель исследования. В целях модернизации социально-экономической сферы в нашей стране, повышения качества подготовки высококвалифицированных кадров, развития человеческого капитала исходя из требований рынка труда, внедрения в образовательный процесс цифровых технологий и современных методов обучения, подготовка высококвалифицированных, “творчески мыслящих, самостоятельных лиц, принимающих решения” на основе международных стандартов. В качестве основных стратегических направлений определены подготовка кадров, способных принимать решения, создание необходимых условий для проявления их интеллектуальных способностей и формирования как духовно зрелой личности. задания. Это требует совершенствования механизмов, служащих повышению качества подготовки высокообразованных специалистов¹.

Методы исследования. Педагогико-психологический анализ, сравнение, систематизация, моделирование, анкетирование, анкетирование, проверка результатов наблюдения, литературно-исследовательская работа.

Литературный анализ. Профессиональная культура, проблема повышения знаний, профессиональной и нравственной культуры педагогов исследовалась отечественными и рядом зарубежных ученых.

Говоря о развитии профессиональной культуры школьных учителей, прежде всего необходимо уточнить сущность понятия «культура». Понятие культуры трактуется в литературном наследии восточных ученых и педагогов-психологов следующим образом: Слово “культура” очень широко употребляется в современной речи. Слово “культура” происходит от латинского слова “культурный”, что означает “возвышать, растить, развивать, чтить”.

Взгляды на профессиональную культуру нашли отражение в древних рукописях, религиозных и дидактических источниках. Например, в “Авесте” есть поучения, призывающие к уважению к профессии, верности профессии, трудолюбию, вежливости, работая по учению ислама и отдавая закят из найденных за этим богатств, каждый мусульманин может зарабатывать на

¹Указ № ПФ-5847 Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» // Национальная база правовых документов, 08.10.2019.

жизнь с своей профессии халяльным способом, основанным на том, что развитие профессиональной культуры у людей зависит от правил этикета.

Камолиддин Хусейн Вайз аль-Кошифи, мыслитель, живший и творивший в XV веке, говорил об особой роли школы и учителя в воспитании детей, считал, что учителя должны быть мудрыми, знающими, милыми и справедливыми. Учёный предлагает мнение об учителях в своём труде “Этические мухсини”: “Учитель должен соблюдать правила приличия и этикета, давая советы и воспитывая ребенка. Неуместно увещевать ученика в общественных местах, но необходимо увещевать ребенка в уединенном месте. Если тренер знает, что пришла возможность дать совет, он должен подойти к нему вежливо, потому что в наше время желательно быть вежливым и добрым”.

Абдурахман Джамии, один из великих ученых, так описывает деятельность учителя в своих трудах: “учитель должен быть знающим, умным, справедливым и воплощать в себе все самые высокие качества”. “Человек, который ведет себя неадекватно, никогда не сможет передать знания и манеры ученикам”.

“Высокое качество учителя заключается в его уме, знаниях, мыслях, словах, нравах и нравах, - сказал в своем труде “Мудрость Зеленой книги” известный педагог, школьный историк Хикматулла Абдуллаев, - Мимика и слова учителя, пусть ее сердце, внешний вид, поведение и платье будут прекрасными и образцовыми. В частности, его речь должна быть четкой, беглой и впечатляющей. Важно, чтобы он мог показать, что он ювелир слова в общении. Необходимо добиться этого, чтобы люди, особенно родители и ученики, признали его правдивым, честным, чистым, здравомыслящим, сострадательным и добрым, гуманным человеком. Ученый Абу Райхан Беруни, подошедший к вопросам единства образования и этики как зрелый ученый-педагог, высказал свои ценные мнения и воспитательно-дидактические взгляды на педагогику и психологию и сказал ученикам и учителям, стремящимся к знаниям и просвещению: “Когда вступаешь в даргах знания, освобождаешь свое сердце от пороков, соблазняющих человека, от похоти, ослепляющей человека,

и от различных пагубных ситуаций, от различных старых очерстевших традиций, от жадности, конкуренции, от рабства жадности”².

Алишер Навои говорит, что воспитание подрастающего поколения нельзя доверить какому-то случайному тренеру, и предъявляет высокие требования к личности педагога. В своем произведении “Махбуб-уль-Кулуб” Навои упоминает о своих просветительских мыслях и взглядах на личность учителя и его духовность. По словам Навои: “Учитель должен быть не только учителем, но и квалифицированным воспитателем. Учитель должен быть далек от невежества, ханжества и невежества, а настоящим учителем должен быть человек с лучшей “малакской внешностью” среди ученых, то есть чистый доброволец, чистое сердце, честный, доброжелательный, вежливый, верный, лучшее в личности и должно отражать благородные качества”³.

Г.Гафуров, Н.Хакимов и Б.Алиев в своей книге «Культура и общество» подчеркивают следующие характеристики понятия «культура»: «Понятие культуры включает в себя материальные и духовные блага и представляет собой духовный мир человека. Таким образом, можно выделить три основных пласта культуры:

- 1) регулярная умственная и физическая активная творческая деятельность человечества;
- 2) развитие, потребление (использование) и сохранение материальных и духовных благ;
- 3) социальные структуры, реализующие ценности, моральные концепции, правовые практики.

Культура – это активная творческая деятельность. “Человек развивается и достигает прогресса благодаря активному творчеству. Творчество расширяет пределы духовной деятельности человека. Человек приобретает статус креативности только через творческие способности, умственный и физический труд”⁴.

² Абу Райхан Беруни. 100 слов мудрости. Ташкент: Наука, 1993. - 248 с.

³ Алишер Навои. Махбуб-уль-Кулуб. Работает. Том 15. – Ташкент: Наука, 2005. – 244 с.

⁴ Махкамов Ю.И. Педагогические основы формирования нравственной культуры старшеклассников. пед.науки. врач. ... дисс. - Т.: 1998. -Б. 28.

Ученый-педагог Ойниса Мусурмонова говорила: “Культура – это система, характеризующая уровень развития общества, воплощающаяся в процессе общественно-исторической практики и составляющая социальное и духовное содержание личности. В данном случае под культурой понимаются закономерности взаимодействия человека и его деятельности, в том числе возникновение и развитие культурных отношений человека и общества к бытию, организация его культурной деятельности в соответствии со спросом, интересом, желанием человека., состоит из системы своеобразных черт духовной культуры, совокупности закономерностей духовного развития и формирования духовной культуры личности”⁵.

Из приведенных определений видно, что культура - это не только совокупность материальных и духовных богатств, созданных творческой деятельностью людей, но в то же время она представляет собой и уровень развития общества, т.е. уровень знаний, стандартов и ценности в обществе сумма воплощается в культуре. Системный подход к культуре как общему полю дает возможность представить уникальные характеристики разных культурных полей, влияющих друг на друга не по частям, а в целом. Системный подход дает возможность использовать многие методы исследования. То есть результаты, полученные одними методами, являются основанием для выводов без противопоставления их другим.

Профессиональные знания являются основополагающими в развитии профессиональной культуры педагога. Знания учителя, с одной стороны, ориентированы на предмет, который он преподает, а с другой стороны, на учащихся. Содержание профессиональных знаний организовано педагогической наукой и ее методикой преподавания, психологически и педагогически. Она заключается в комплексности и интегративности конкретных аспектов профессионального педагогического знания. На основе профессиональных знаний формируется педагогическое мышление педагога, определяющее действия, привычки, законы и принципы, основанные на его деятельности.

⁵Мусурмонова О. Педагогические основы формирования духовной культуры старшеклассников. пед. наука. док. ... дисс. автореф. - Т.: 1993. - С.48.2.

Большое внимание уделяется развитию профессиональной культуры кадров педагогов-специалистов и повышению их адаптивности к требованиям меняющегося рынка труда путем формирования их социокультурной компетентности. Эта тенденция послужила причиной увеличения количества научных исследований, посвященных проблеме “педагогического мировоззрения”, международным научным сообществом. В самом деле, тот факт, что политическая, социальная и культурная природа общества постоянно растет и меняется, требует от современных специалистов, особенно педагогов-педагогов, наличия своих профессиональных ценностей и личных убеждений, причем не только собственных, но и требует умения принимать другие культуры, постоянно совершенствовать педагогическое мировоззрение и способности в соответствии с культурными традициями и социальными потребностями⁶.

Самоопределение профессионально-личностной позиции школьного учителя, самообразование, самосовершенствование, саморазвитие и “саморазвитие”. Особое внимание уделено важности понимания сущности и важности быть “отличным специалистом” овладение различными методами педагогического мастерства. Это первый, но не последний шаг на сложном и сложном пути повышения профессиональной культуры педагогов. Она является основой для самообразования, самосовершенствования и саморазвития педагога.

Специальная педагогика, направленная на развитие профессиональной культуры школьных учителей - в первой из них планируется приобщение учителей к профессиональной профиограмме, а в двух следующих - осуществление развития важных педагогико-психологических качеств и процессов. связаны с содержанием профессиональной культуры. Обучение рекомендуется проводить в малых группах по 12-15 человек.

В развитии профессиональной культуры школьных учителей понятия «профессиональная культура» и «развитие профессиональной культуры» определялись с точки зрения автора следующим образом: “Профессиональная

⁶Г. Т. Жумаева. 3/(2022), Совершенствование педагогической системы развития профессиональной культуры школьных учителей. Вестник Хорезмской академии Маъмуна, стр. 378-380.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023

культура – это профессиональное самоопределение, профессиональная мотивация, профессиональная направленность специалист., определяющий высокоразвитый профессиональный опыт и умения, связанные с самостоятельностью, свободой, творческой активностью, ответственностью за принимаемое решение, уважением к обучающимся и нравственными качествами и качествами, необходимыми для организации эффективной педагогической деятельности”⁷.

Развитие профессиональной культуры - выражающее важную характеристику развития педагогической деятельности, педагогического подхода в образовательном процессе, правильного определения стратегических целей и задач, принятия решений, проектирования образовательного процесса, организации инновационной педагогической деятельности, через эффективное использование методов, методов и принципов управления знаниями и управления для повышения личной активности, расширения возможности самовыражения, овладения навыками активного движения и эффективного общения в соответствии с требованиями общества, приобретенными знаниями, навыками и умением применять навыки на практике.

Процесс развития профессиональной культуры непосредственно связан с мотивами человека, и его сущность выражается в понятии внутренней устойчивости поведения и мотивации человека.

А мотивация — это “динамический процесс психологического и физиологического управления поведением”, который включает в себя инициативу, направление, организацию и поддержку.

В связи с развитием профессиональной культуры школьных учителей мотивации, во-первых, побуждают к профессиональным успехам, во-вторых, помогают выбрать необходимые пути и методы для достижения цели. Учитывая связь с особенностями развития профессиональной культуры, профессиональные мотивы школьных учителей различны в разные возрастные периоды.

⁷Жумаева Г.Т. Совершенствование педагогической системы развития профессиональной культуры учителей школ: дис. на соискание ученой степени доктора философских наук. – Термез., 2022. – 30 с.

Фигура 1. Структура развития профессиональной культуры школьных учителей

Профессиональная культура является основным источником педагогической деятельности и служит повышению возможностей интеллектуального развития педагога.

Развитие профессиональной культуры является мощной силой, воплощающей внутреннюю жизнь и восприятие общества и нации, как основы развития человека и общества, оказывает сильное влияние на формирование и изменение системы экономической и социальной жизни. как основная основа общечеловеческой культуры.

Итак, можно сделать вывод, что профессиональная педагогическая культура школьного учителя является мерой и методом творческого самосознания учителя в различной педагогической деятельности, направленной на овладение, передачу и создание педагогических ценностей и знаний. Все вышеизложенное позволяет отнести понятие профессиональной культуры к категориальной категории: культура педагогической деятельности, культура педагогического общения, культура личности школьного учителя. Профессиональная культура школьного учителя проявляется как обобщенная характеристика различных направлений педагогической деятельности, предполагающая развитие у человека знаний, интересов, ценностных ориентаций и способностей.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года» № ПФ-5847 // Национальная база правовых документов, 08.10.2019.
2. Абу Райхан Беруни. 100 слов мудрости. Ташкент: Наука, 1993. - 248 с.
3. Алишер Навои. Махбуб-уль-Кулуб. Работает. Том 15. – Ташкент: Наука, 2005. – 244 с.
4. Махамов Ю.И. Педагогические основы формирования нравственной культуры старшеклассников. пед.науки. врач. ... дисс. - Т.: 1998. -Б. 28 с.
5. Мусурмонова О. Педагогические основы формирования духовной культуры старшеклассников. пед. наука. док. ... дисс. автореф. - Т.: 1993. - С.48.
6. Тейлор Э.Б. "Первобитная культура" - М.: Издательство политической культуры, 1989. -С. 45.
7. Словарь педагогических терминов. Р.Х.Джураев и соавт. Научно-исследовательский институт педагогических наук Узбекистана имени Кори Ниёзи. - Т.: 2008. 136 с.
8. Валиев Б.Н. Хозяйственная культура и факторы ее формирования. Философия, наука, имя. ... дисс.– Т.: 2004. – С.134.
9. Акбаров Н. Педагогические основы формирования профессиональной культуры у студентов технических вузов. Кандидат педагогических наук....дис. - Т.: 2008. - 6 с.

10. Жумаева Г.Т. Совершенствование педагогической системы воспитания профессиональной культуры школьных учителей. Вестник Хорезмской академии Маъмуна, 3/(2022), 378-380 с.

11. Жумаева Г.Т. Психолого-педагогические особенности и структурные компоненты развития профессиональной культуры школьных учителей. Образование, наука и инновации. Журнал, № 2, 2022. esijournal.uz. Т.76-80 с.

12. Жумаева Г.Т. Совершенствование педагогической системы развития профессиональной культуры учителей школ: дисс. на соискание ученой степени доктора философских наук. – Т., 2022. – 30 с.

13. Jumayeva Gulnora Tursunpulatovna. Psychological-pedagogical characteristics and Structural components of the development of Professional culture among school teachers. Web of scientist: international scientific research journal. ISSN: 2776-0979, Volume 4, ISSUE 5, may, 2023. 213-222 P.

<https://wos.academiascience.org/index.php/wos/article/view/3931>.